

Transkript Interview 4

SNi: Vielleicht die erste ein bisschen einfache Frage. Deine Rolle im Projekt, es waren ja mehrere Projekte in diesem ganzen SAP/Hana-Kübel. Welche Rolle hattest du im Projekt und welche ausserhalb des Projekts im ordentlichen Betrieb?

I4: Also, unterschiedliche Rollen waren es im Projekt gewesen, beginnend beim Projekt fit for Hana, da war es primär Projektmitarbeit im Teilprojekt Technik, dort keine führende Rolle übernommen, im Projekt go to Hana war es anfangs auch Projektmitarbeit, dann nach dem Abgang von [ANONYMI-SIERT] Teilprojektleitung übernommen für Basis, die bis zum Ende durchgeführt – genau, das war meine Rolle im Projekt. Und Tätigkeit im ordentlichen Betrieb zum Anfang des Projekts noch, in Anführungszeichen, normaler Mitarbeiter im Bereich Entwicklung BW die Tätigkeiten und gegen Ende des Projekts Übernahme von Teamleitung für das Team.

SNi: Sehr gut, passt. Stimmt, das fit for Hana war noch unterteilt in Technik und Business... Was würdest du sagen, wie erfolgreich war das SAP-Migrationsprojekt, wir hatten ja die Fristen eingehalten und über alles andere kann man diskutieren.

I4: Genau. Prinzipiell, man sagt, man hat die Zeit ja eigentlich eingehalten, immer eingehalten, wenn man es ganz genau nimmt, Kosten würde ich sagen «nein», da ist man drüber rausgeschossen, wenn man das genau betrachtet. Man wusste natürlich vorher auch zu wenig, was auf einen zukommt, vor allem das Thema externe Ressourcen hat dort ordentlich zugeschlagen. Teilweise wurde sehr gut geschätzt, aber eben gerade im Kontext Finanzen und Logistik, da ist man mit Sicherheit weit darüber hinaus gewesen. Umfang, das ist genau das Thema, wobei das geht dann in die nächste Frage Standard- oder Individuallösung. Vom Umfang hat man, wenn man jetzt das go to Hana betrachtet, schon den grossen Teil eingehalten, gehe ich davon aus. Wo man versagt hat, von Anfang an, war natürlich das fit for Hana, da hätte man viel mehr machen müssen im Rahmen vom Geschäftspartner, da hätte man sich einiges an Arbeit im go to Hana erspart, wenn man dort früher mehr Klarheiten geschaffen hätten oder mehr Vorgaben erhalten hätten, was unsere Themen betrifft. Von daher habe ich das Gefühl, wir sind ganz gut durchgekommen, wenn man so ein grosses Projekt betrachtet. Aber nichts desto trotz, sämtliche Ziele wurden mit Sicherheit nicht erreicht.

SNi: Finde ich gut, Geschäftspartner macht sicher Sinn, dass wir den noch einmal aufgreifen. Ich sehe es ähnlich wie du. Was würdest du sagen, das Projekt ist irgendwie 2019 gestartet oder dann hatten die ersten road to Hana und Vorprojekte gestartet. Wie hattest du damals das Projektziel angenommen oder wie wurde das formuliert bezüglich Standardlösung oder Individuallösungen.

I4: Also, ganz am Anfang mit dem road to Hana, war noch sehr viel unklar, wo will man hin, hatte ich das Gefühl. Aber dann wurde es relativ schnell, als das road to Hana wie abgeschlossen war, wurde es relativ schnell klar, dass man gesagt hatte, macht Greenfield. Also man baut neu auf, man baut ein neuestes Thema auf und in dem Zusammenhang will man sich am Standard orientieren, also Standard first, eigentlich so die Devise. Wenn ich jetzt auch noch mir anschau, was damals an Entwicklungsobjekten sich angeschaut worden ist, da wurde sehr viel über Eigenentwicklung gesagt, zurück in den Standard, also wir wollen dort Standard-Prozesse nutzen. Das war aus meiner Sicht das ursprüngliche Projektziel, also Ziel sich am Standard zu orientieren, Best Practices zu nutzen und vor allem den Greenfield anzufangen, also auf der grünen Wiese.

SNi: Also Greenfield, aber man wollte Entwicklungsobjekte anschauen und diese zurückführen zum Standard. Schaffte man das flächendeckend oder wie war das?

I4: Nein, eben das war das definierte Projektziel ursprünglich, das war jetzt nur das. Wenn man jetzt anschaut, ob das Projektziel erreicht wurde, würde ich sagen nein, mittlerweile ist es ein Brownfield gewesen. Man hat einfach ein neues System hingestellt, aber im Prinzip hat man eine Seite migriert, und nicht nur Bewegungs- und Stammdaten, sondern eben auch das Coding, was dann vor allem das Problem wurde, dass es immer mehr wieder eine Individuallösung geworden ist. Da haben wir es definitiv nicht geschafft. Und das betrifft einerseits Entwicklung, aber es betrifft aber auch das Thema Formulare, wo sehr viel vom Alten, von den Individuallösungen ins Neue übernommen worden ist, wo man es verpasst hatte, dort Standard zu schaffen. Also entweder den Standard zu nehmen, den SAP bietet, oder einen neuen Standard zu definieren.

SNi: Also, Greenfield ursprünglich geplant, hätte bedeutet, dass man ein leeres System nimmt und komplett neu aufbaut und parametrisiert.

I4: Korrekt. Und es hätte eigentlich bedeutet, dass man Entwicklungen, Formulare alle neu baut und nichts aus dem alten System migriert und nur noch dort wo notwendig eben ein neues Coding anpackt. Man hat sehr vieles Alte rüber genommen, von Anfang an schon, sehr früh.

SNi: Hättest du das Vorgehen realistisch gefunden, wenn wir das mit Nachdruck verfolgt hätten anfangs Projekt?

I4: Also man hätte schon früher damit beginnen und mehr Ressourcen reinstecken müssen. Also man hätte noch mehr externe Ermittler benötigt, um das Ziel zu verfolgen. Was jetzt Realisierung betrifft, wäre mit Sicherheit schon schwierig geworden mit der einen oder anderen Stelle. Vor allen Dingen hätte dort das Fach bei vielem zurückrudern müssen, sage ich mal... Bei den Formularen bin ich ganz ehrlich, davon überzeugt, dass wir es geschafft hätten, auch dort mit externer Unterstützung, aber man hätte früher das Thema Formulare aufgreifen müssen, gerade wenn man diese Standard-Formulare Rechnung, Mahnung, vielleicht noch Angebote oder irgend so etwas, gerade die, dass man dort einen einheitlichen Standard, das hätten wir hinbekommen. Und auch das Ziel, sämtliche Formulare zu migrieren, das ist ja auch nicht geschafft worden. Aber eben, hätte bedeutet, mehr Ressourcen, mehr Kosten, noch mehr Abstimmung.

SNi: Aber eigentlich, wenn ich dich verstehe, mit dem Rahmen, den wir uns gesetzt hatten, mit diesem Budget, diesen Leuten, in diesem Zeitrahmen, wäre es schwierig bis unmöglich geworden, dies umzusetzen. Ich hatte das Gefühl, wir waren recht gut ausgelastet, sowohl intern wie auch extern am Schluss.

I4: Ja, das ist so, vor allem zum Schluss gab es sehr viele Leerläufe, gerade was Konzeptionsphase betrifft oder nach der Konzeptionsphase, da hätte man die Zeiten sicher anders nutzen können. Und man hatte sich natürlich am Anfang zu wenig mit so Themen auseinandergesetzt. Formulare ist immer, wie ichs aus anderen Projekten kenne, es gibt so ein paar Themen Testing, Migration, Formulare, Berechtigung – das sind alles so Sachen, die schiebt man immer gerne gegen hinten. Das ist auch hier wieder passiert. In dem Fall hat man dort halt einfach am Ende das genommen, was da war und nicht etwas Neues hingestellt.

SNi: Du hast jetzt schon eine Phase angesprochen, Konzept, das finde ich gut, das kommt später noch, Fragen nach den einzelnen Phasen. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal weiter bzw. die nächste Frage schlage ich vor, wir überspringen diese, weil wir sie schon diskutiert haben, eben der Anspruch von Greenfield hat sich ein bisschen gewandelt, man konnte ihn nicht so verfolgen wie ursprünglich geplant.

I4: Vor allen Dingen das weg von der Individuallösung. Also Beispiel hochladen oder so was die Um-systeme alle machen über den Report, da hat man von Anfang an diesen Report, der war inaktiv gewesen, wo man gesagt hat, hey, das wird vielmehr ein Standard. Und diese ganzen Sachen, da sind sehr viele Sachen wieder hochgepoppt, die man dann anpassen musste auf die neuen Gegebenheiten, Profitcenter etc., etc. Aber man hat diese Individuallösung halt wieder ins Leben gerufen und ...

SNi: Und zwar Schritt für Schritt. Jedes Mal wenn ein Thema aufkam, hat man wieder das alte aus der Schublade geholt.

I4: Weil es einfacher war als was Neues oder sich dem Standard anzupassen.

SNi: Genau. Jetzt mit Blick auf das Thema Standard und Individuallösung, wo hast du dort die grössten Herausforderungen gesehen?

I4: Zum einen auf die Akzeptanz vermutlich der Kundschaft auf ihre Lösung zu verzichten, sich anderen Gegebenheiten anzupassen, das ist mit Sicherheit das eine. Dann wo ich grosse Herausforderungen immer noch sehe, ist, wer definiert die Standards, bei vielen Sachen ist es einfach unklar, es will keiner hier bei uns Standards definieren, die für alle gelten. Gutes Beispiel ist das Rechnungsformular, warum gibt es gefühlt 50 verschiedene Rechnungsformulare, weil niemand aktuell die Verantwortung dafür hat. Und da gibt es sehr viele Sachen: Mahnungen kommt man nun langsam zum Kriegen, dass es dort einen Standard geben wird. Aber das ist für mich die grösste Herausforderung, dass dort Bereiche Verantwortung übernehmen, eben für die ganze Stadt und diese Standards dann auch vertreten und dafür einstehen, auch wenn sie nicht für jeden passen. Das ist mit Sicherheit unser grösstes Hindernis gewesen. Theoretisch würde auch die Standardlösung SAP, wenn man sie einführen würde, auch in der Stadt laufen. Aber dann müsste die eine oder andere Dienststelle auf Besonderheiten verzichten.

SNi: Gehen wir noch einmal zurück aufs Thema Akzeptanz, das du angesprochen hast. Jetzt greife ich vielleicht einen Punkt auf, den [ANONYMISIERT] genannt hat. Er hat ein bisschen hinterfragt, waren die richtigen Personen in den richtigen Funktionen. Wenn man die Teilprojekte anschaut, sind sehr viele interne Dienstleister oder wir Informatik Stadt Bern, wir haben relativ viele zentrale Rollen eingenommen in Teilprojektleitungen, ja auch Projektleitung – sind wir die richtigen Personen als Dienstleister und eigentlich nicht Projektmanager.

I4: Ganz klar nein, sind wir nicht. Also das ganze Organigramm finde ich sehr fragwürdig, beginnt ja eigentlich schon bei der Projektleitung. Wenn ich vier Namen in der Projektleitung sehe, geht für mich persönlich überhaupt nicht und dann die Rollen, die die Personen haben im Betrieb decken sich nicht unbedingt mit der Möglichkeit, die Projektleitung innezuhaben. Und es ist auch so, als Teilprojektleiter braucht man auch gewisse Kenntnisse oder Fähigkeiten um diese sauber abzubilden. Und ich gehe davon aus, dass die meisten davon eigentlich diese Fähigkeit nicht zwingend mitbringen oder sie auch nicht unbedingt immer..., ja, es ist nicht deren Hauptfähigkeit. Und demzufolge wäre es für mich besser gewesen, dort Aussenstehende im Lead zu haben, die mehr die Methodik mitbringen und die sich dann auch wirklich um dieses Projektmanagement gekümmert hätten.

SNi: Also mehr Leute mit Fokus Projektmanagement und weniger mit SAP-Expertise?

I4: Richtig. Weil es ist ein Projekt und es geht ja darum das Projekt zu managen, zu führen und da ist das SAP Know-how sekundär, das SAP Know-how muss in einzelnen Teilprojekten vorhanden sein, aber nicht zwingend in der Führung oder auf der Teilprojekt-Ebene. Also da würde ich mich [15] anschliessen, dass das mit Sicherheit ein Thema ist. Ja, da müsste man dann auch unsere Fähigkeiten auch noch mehr stärken im Bereich von Teilprojektleitung. Also da schliesse ich mich auch ein, ich bin auch nicht der geborene Projektleiter, auch nicht der geborene Teilprojektleiter und von daher... Ja,

ich hätte es gerne übernommen, aber ich bin sicher, es gibt viele Leute, auch bei uns intern, die es besser machen würden. Ich habe jetzt dort die Person, die übergreifend dort das Know-how hat und deshalb bist du halt in diese Funktion reingekommen, aber aus meiner Sicht hat Know-how wenig mit der Funktion zu tun, also Know-how in der Thematik und die Funktion, das muss nicht zwingend dasselbe sein.

SNi: Was findest du zu jenen Teilprojekten, wo es Fachvertreter in der Teilprojektleitungsrolle hat, eben für das Personalmanagement oder eben auch Finanzmanagement?

I4: Ja, das ist eigentlich genau dasselbe, aus meiner Sicht auch nicht zwingend. Die Teilprojektleitenden, also die Fähigkeiten von der Projektleitung mitbringen, die Methodiken und das Ganze, das ist in einem so grossen Projekt natürlich schwierig, so viele Projektleiter zu stemmen, weil das haben wir intern nicht, so viele zu stemmen, wo wirklich der Fokus auf Projektleitung steht, aber... und im Fach noch weniger, behaupte ich. Und, ja es macht es dann auch schwierig, wenn du jetzt Fach vertreten hast und IB vertreten hast in der Teilprojektleitung, dass die auch dieselben Methodiken ausführen und das Ganze. Weil, klar aber und wie es angewandt wird, ist halt leider in der Stadt überhaupt nicht vorhanden oder sehr rudimentär vorhanden. Von da ist es, ja es sind einfach die Hauptansprechpersonen sind einfach Teilprojektleiter geworden.

SNi: Gut, lassen wir das Thema Akzeptanz auf der Seite. Ich habe bei mir noch notiert das Making, Leute die entscheiden, wie ein Standard auszusehen hat. Zum Teil habe ich das Gefühl ist es gelungen oder hat man wie Querschnitt Leader, sei das ein Personalamt oder eine Finanzverwaltung, die einige Sachen unter ihren Hut genommen und das definiert hatten, aber gibt es halt nicht zu jedem Thema. Da sind wir, wenn man die Stadtverwaltung anschaut, im Organigramm haben wir unsere fünf Gemeinderäte mit fünf Direktionen, ich weiss nicht 52 Dienststellen. Würdest du sagen, wir sind... oder hätte man die Organisation der Stadt Bern noch anpassen müssen? Oder bräuchte es noch andere Gremien, die Entscheidungskompetenzen haben?

I4: Ich habe das Gefühl, also man ist ja jetzt dran, bei den Finanzen hat man das ja jetzt einigermaßen geschafft mit den zentralen Finanzdiensten, mit Personal ist man ja auch dran. Da sind das schon so die Fokusthemen, so ein Standard im Bereich Logistik wäre nicht verkehrt, also dass die ganze Stadt gleich fakturiert und das Ganze, das wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Da wüsste ich jetzt auch nicht zwingend, wer dort den Lead innehaben müsste oder dürfte, wie auch immer...

SNi: Da haben sich ja die Fachvertreter zurückgezogen aus diesem Thema.

I4: Genau, richtig. Das macht es dann natürlich auch nicht zwingend einfach. Das ist korrekt, es gibt Bereiche, da ist es einfacher zu ändern und es gibt Bereiche, da ist es schwieriger und es gibt sicher Bereiche, da ist es unmöglich. Aber es ist natürlich schon so, durch unsere Gegebenheit mit den fünf Direktionen haben wir da natürlich ein Riesenproblem.

SNi: Genau, Stichwort «Gärtlidänke». Du hast vorher schon mal das Phasenkonzept angesprochen und hast Leerlauf betont, könntest du das noch ausführen, wie du das wahrgenommen hast?

I4: Ich habe das aus der Sicht der Entwickler mitbekommen, dass die Entwickler beispielsweise... wobei es war in einer späteren Phase, in der Realisierungsphase, aber auch in der Konzeptionsphase waren Entwickler relativ wenig involviert gewesen. Da hätte man durchaus auch schon mehr Vorarbeiten machen können, auch mehr sie mit ins Boot holen können. Und bei den Konzepten ist es ja auch so gewesen, viele sind dann irgendwann plötzlich fertig geworden und da ist einfach lange Zeit nichts mehr passiert. Und in der Realisierungsphase war es doch so, da hat die Realisierungsphase begonnen, es wurde viel Druck ausgeübt auf die Entwickler, das zu machen. Dann haben die gespult, haben die ganzen Daten migriert und so was, dann ist drei Monate, vier Monate nichts gelaufen mit

Informationen, weil dann doch noch irgendwie Konzepte noch nicht ganz fertig waren oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen etwas, das recht schlecht gelaufen ist, mit Sicherheit geschuldet dem Thema Wasserfallmodell, wenn man dort ein bisschen agiler unterwegs gewesen wäre, hätte man das eine oder andere viel besser händeln können. Was da auch noch ein Riesenthema ist, wenn ich mir die Liste an Konzepten anschau in der Konzeptionsphase, sorry, wer sich das ausgedacht hat... Dass man Konzepte streichen muss, ja, schön und gut, macht durchaus Sinn, aber ich behaupte, die Konzepte sind alle mal geschrieben worden und 80% der Konzepte liegen seit dem letzten Tag, wo irgendetwas gemacht worden ist, da, die hat sich kein Mensch angeschaut, auch nicht in der Realisierungsphase.

SNi: Du willst damit sagen, dass sie nicht so umgesetzt wurden wie sie niedergeschrieben wurden?

I4: Ich behaupte mal, wenn man alle Konzepte durchgehen würde, würde man sehr viele Themen finden, die anders umgesetzt worden sind als im Konzept beschrieben. Einerseits natürlich aus neuen Erkenntnissen, die man gewonnen hat, klar, aber vieles auch aus Unwissenheit und der Nichtmitberücksichtigung der Konzepte.

SNi: Das ist etwas, das ich wahrgenommen habe, kaum ging diese Konzept- oder Realisierungsphase los, sind alle Modulverantwortlichen und Externen, die das Customizing, die Parametrisierung des Systems vorgenommen hatten, sind losgerannt und begannen zu customizen, dann ging es bei ihnen in den ersten Testlauf, dann kam das Feedback vom Fach «ah nein, geht nicht, wir brauchen XY». Am Anfang hatte man noch Konzept nachgetragen, nachcustomized, nachher hatte man irgendwann die Konzepte einfach auf der Seite gelassen, weil die Ressourcen nicht mehr reichten.

I4: Das ist genau so. Ja, was auch noch schwierig war, so ein Projekt lebt natürlich, gerade so ein grosses Projekt, aber es gab halt auch recht viele Änderungen oder Veränderungen im Projekt, sei es einerseits Teilprojektleitungen, die sich geändert haben, irgendwann ist ein Teilprojekt aufgelöst worden. Da war auch nie ganz klar, was geht jetzt wohin, ich spreche jetzt das Teilprojekt an, fand ich auch sehr unglücklich, wie das aufgelöst worden ist, da ist vorab schon sehr viel gemacht worden und plötzlich sind andere Teilprojekte dafür verantwortlich, die gar nicht genau wissen, was eigentlich schon gemacht worden ist. Dann kam immer wieder was Neues dazu, teilweise waren Leute dabei, wie die dann eigentlich fertig waren aber dann doch nicht mehr dabei waren oder doch noch dabei waren, aber eigentlich nichts mehr zu tun hatten. Es waren für mich da so ein bisschen, wenn man das Organigramm nochmals anguckt, über die Phase hinweg sehr viele Rotationen, Veränderungen drin.

SNi: Ja, zum Teil...

I4: Was natürlich auch ist, einerseits das Projekt go to Hana, dann aber auch das ganze Programm weiter anschaut, sind dann halt auch noch teilweise Projekte wie das top for Hana doch noch irgendwie aufgelöst worden, irgendwo reingedrückt worden

SNi: Weisst du, was die bewirkt haben im go to Hana? Haben dir irgendwie... was war das Ergebnis?

I4: Also ich habe die nicht gespürt, überhaupt nicht. Ich habe nur das Gefühl, man hat da irgendwas hingestellt, also man hat ein Projekt gemacht, aber im Endeffekt... Als ich das am Anfang gelesen habe, also hier jetzt das Programm Stadt Bern, ging ich davon aus, aha, man löst den Workshop ab. Top for hana habe ich noch nie so ganz verstanden, weil für mich wäre eher gewesen, top for Hana go to Hana, man will ja dort wieder einen Standard, warum macht man jetzt dort... pröbelt etwas herum, parallel dazu macht man Konzeptionsphase go to Hana, da hätte ich mich sowieso von Anfang an in die Irre geführt.

SNi: Das hatte ich auch noch gesehen, dass das Teilprojekt Addons in einer unveröffentlichten Folie in ein anderes Teilprojekt reingeparkt wurde – ich glaube, in deines.

I4: In meines, ja genau. Genau, und fit for Hana hat man als ganzes Projekt aufgelöst und die Restanzen ins Teilprojekt Finanzen reingetan. Das war wie ein bewusster Entscheid der Projektleitung, nachher gab es aber auch so Geschichten wie das Projekt OM, das dort auch reinspielt in die Geschäftspartner, wo zu Beginn vom Projekt go to Hana wusste man noch nicht, dass man ein neues Modul einführen muss, vor der Produktivsetzung des neuen Systems, das heisst noch im alten System und man musste dementsprechend Ressourcen, die eigentlich fürs go to Hana-Projekt angedacht waren, benützen um das alte System noch für das neue Modul parat zu machen.

SNi: Wenn wir es gerade vor uns haben, du hast vorher das Thema Geschäftspartner angesprochen. Ich habe das Gefühl, seit ich hier arbeite, ist das das erste Thema, das mir entgegengeschlagen ist: Geschäftspartner. Wir haben so früh angefangen und es ist immer wieder aufgetaucht. Ich habe das auch bei mir in diesem Würfel drin als rot markiert, einfach das ist da hinten auf dieser Achse in der Mitte, das ist wie zentral, zwar verantwortlich bei den zentralen Finanzdiensten, aber dezentral jeder pflegt seine Daten gerade, wie es ihm passt, legt eine Dublette an oder auch nicht. Und auch, ja man hat zwar Standards definiert mit einer zentralen Geschäftspartner-Gruppierung, aber es hat ja auch noch ganz viele andere rundum, man öffnet das auch immer weiter, jetzt kann man auch Mitarbeitern Rechnungen schicken und, und, und, was ja alles legitim ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man hat verpasst, die Weichen richtig zu stellen, man hätte irgendwie viel Zeit gehabt. Der Fluch ist, der Geschäftspartner tangiert dann so manchen Prozess... oder wie würdest du?

I4: Ja, das ist das Thema Verantwortlichkeit, habe ich das Gefühl, dass es am Anfang irgendwie nicht die verantwortliche Stelle gab für Geschäftspartner, die die Standards setzt, die definiert, wie es laufen soll. Wenn man anschaut, Beginn 2019 oder 2020, da gabs das ja noch gar nicht, da waren die Gedanken vom ZFD noch gar nicht vorhanden. Das hatte es damals natürlich extrem schwierig gemacht. Ich weiss noch, fit for Hana war ja im Teilprojekt Business und Teilprojekt Technik unterwegs. Teilprojekt Technik hat man sich alle zwei Wochen mal zusammengesetzt, eine halbe Stunde, das wars dann. Also wirklich gemacht wurde da nichts, wenn man auf Entscheidungen vom Teilprojekt Business gewartet hat, die aber selbst keine Entscheidungen treffen konnten, weil sie nicht genau wussten, wie soll es eigentlich laufen. Ich habe das Gefühl, dort hat man sehr viel Zeit verloren. Das Problem war dort vermutlich auch gewesen, dass es noch zu wenig ein Projektgedanke war, dass das noch so ein bisschen nebenhergelaufen ist, war vielleicht auch wieder die falsche Projektleitung drin, die das dann geführt hat. Ich habe in der Vergangenheit schon andere miterlebt, da wäre es mit Sicherheit zu kriegen gekommen einen Projektleiter, dort dann auch mehr die Umsysteme abzuholen, da hätte man früher angehen können. Da ist es im Endeffekt gescheitert, dass man nicht eine saubere Lösung hatte, dass man die Umsysteme nicht abgeholt hatte, dass man nicht geschaut hatte, was benötigen die, den Service zusammen zu bieten, wie auch immer. Es muss auch nicht alles fertig realisiert sein, aber zumindest schauen, hey, wie kann das funktionieren. Da haben wir einfach alle zusammen versagt, das haben wir nicht hinbekommen. In diesem Zusammenhang ist das ganze Standard Thema vom Geschäftspartner auch heute noch nicht so rund wie es sein könnte. Weil man die Umsysteme sehr viel individualisieren sollte an die Schnittstelle. Das war damals eine recht intelligente Schnittstelle, heute muss man aufpassen, was man da baut, weil sie so angepasst worden ist jetzt auf unsere Bedürfnisse mit dem ganzen Umwandeln und wie auch immer. Das Thema ist recht heikel. Aber immerhin haben wir eine saubere Schnittstelle, ja.

SNi: Ja, definitiv. Ich erinnere mich an den Task «Schnittstellen abholen, Umsysteme abholen». Gefühlt wurde gewürfelt, wer sich dem widmen muss.

I4: Genau. Das Problem damals war, wir wussten zu wenig, was wir wollten, weil dieser Standard vom Geschäftspartner wie der auszusehen hat, dass man nur noch einen will, keine Dubletten, das ist ja eigentlich erst im go to Hana so wirklich richtig gereift. Beim fit for Hana, man hat da zwar schon mal Migration gemacht, aber im Prinzip haben wir ja gefühlt den Geschäftspartner fünf Mal migriert, irgendwie von A nach B, von B nach C und dann irgendwann ins Richtig.

SNi: Thema Methodik: Du hast gesagt, und ich hatte das auch so wahrgenommen, dass es extrem komplex ist, 40 Konzepte gleichzeitig zu schreiben, gleichzeitig alle zu lesen, alle zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen und noch darauf hinzuweisen und dann in der Realisierungsphase allen Modulen gleichzeitig ihre Sachen einzurichten und dass das auch noch kongruent ist und miteinander «verhebt». Ich weiss nicht, hätte man da mit agilen Methoden, indem man sagt man fängt mal klein an mit, man macht mal, ich weiss doch nicht, Debitorenbuchhaltung, dann schaut man das an, dann geht man einen Schritt zurück im Prozess, macht irgendwie Vertrieb..., versucht die Rechnung rauszulassen bevor man nur die Debitorenrechnung im FI erstellt oder wie...

I4: Nachher ist immer einfach gesagt, das hätte man anders machen können oder sollen. Es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt das falsche Vorgehen gewesen ist oder ob es einfach so ist. Ich habe schon das Gefühl, wenn wir uns früher mit dem System auseinandergesetzt hätten, direkt im System was gemacht hätten, wäre sehr wahrscheinlich vieles einfacher geworden, vor allen Dingen auch im Fachbereich. Wenn man im Fachbereich früher etwas gesehen hätte, ich habe das Gefühl, der Fachbereich ist sehr spät auf unsere Systeme gekommen.

SNi: Das war Sommer 23 oder?

I4: Ja, das ist ein halbes Jahr vor Einführung Die Konzepte sind noch nicht alle fertig geschrieben worden. Das hat es natürlich dem Fachbereich extrem schwer gemacht, wenn sie sich nicht mit irgendwie mal den Standardprozess, mit dem Best Practice mal wirklich auseinandersetzen konnten. Klar, wir haben eine aufgebaut mit Best Practice und sowas, aber ja, das ist halt immer noch schwierig und ich habe das Gefühl, wenn wir da früher... und da wäre das agilere Vorgehen mit Sicherheit nicht so verkehrt gewesen. Eigentlich zeigt es ja die Projektplanung dort mit der Konzept- und Realisierungsphase, dass sich vieles überschneidet. Aber es hat sich ja nicht in dem Sinn überschneiden, dass man jetzt mal angefangen hat, irgendetwas zu konzipieren und hat gesagt, okay fangen wir mal an, man definiert mal fünf Kreise okay, fangen wir das mal an und dann gucken wir nach und nach und bauen es weiter auf. Das hat man ja dann doch nicht so gemacht.

SNi: Ich bin gerade nicht mehr sicher, ich habe das Gefühl, man hat erst angefangen customizen im Frühjahr 2023 oder spät im 22.

I4: Das ist so. Das ist ja genau das Problem, das dann die Entwickler auch hatten mit der Realisierung, sie konnten ja gar nicht gross realisieren, weil das Customizing komplett irgendwie noch gefehlt hatte. Und da ist es dann auch recht schwierig geworden. Es ist ja auch ein bisschen menschlich, man fängt immer erst so richtig an zu schaffen, wenn der Druck anfängt und nicht dann, wenn es halt da wäre.

SNi: Die Mehrdynamik war ja absolut lobenswert, ab September und Oktober, da als eigentlich die Ampeln auf rot gestanden sind...

I4: Das Problem ist, man hätte es gar nicht so weit kommen lassen dürfen, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Weil man beispielsweise im Sommer nichts gemacht hat, gefühlt, Sommer 2023 ist sehr wenig gelaufen.

SNi: Ist ja auch Ferienzeit.

I4: Genau. So auch das Thema «wir definieren keinen Ferienstopp», wenn du so ein Projekt hast. Aber da ist auch im Vorfeld einiges gelaufen, man hat sehr bewusst verschiedene Firmen angeschaut und geguckt, wie machen das andere, was war das Credo von allen, du brauchst einen Auftraggeber, der dahintersteht, der das Projekt vertritt und du darfst keine parallelen Projekte haben und vermeidest «nicht erfüllt». Nicht den Auftraggeber vornedran stellen, der das Projekt von A bis Z, von hinten bis vorne vertreten hat und dahintergestanden hat und Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Und wir hatten auch nichts parallel dazu, das Business auch nicht. Wir hatten viel Betrieb parallel dazu und auch noch andere Projekte. Beispiel die Citysoftnet, die auch noch immer irgendwie etwas parallel macht und auch noch andere Sachen, die dann parallel laufen...

SNi: Die ausserhalb der SAP-Welt auch noch passiert sind und Zeit gefressen haben?

I4: Ja, genau. Andere Projekte, die auch noch Zeit gekostet haben, also unsere Ressourcen. Und das ist im Business natürlich auch so, ein Projekt lebt halt, die Beteiligten am Projekt, die müssen zur Verfügung stehen, da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass dort... Was mir gefehlt hatte, waren so diese Projektstage, wo du wirklich sagst «hey, Dienstag oder Mittwoch» und alle sind jetzt hier und machen einfach einen Business-Tag, dann arbeitet man zusammen am Thema. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.

SNi: Vielleicht von der Pandemie her bedingt...

I4: Vermutlich, ja. Oder es waren die falschen Leute da, ich weiss doch auch nicht.

SNi: Man hatte ja die Teilprojekte aufgebaut nach Modul, alles was nicht in das Modul passte, hat man in die Add-ons rein getan. Und die hatten ja auch Austauschbedarf, also man kann nicht Vertrieb customizen ohne dass man das Finanzen-Customizing hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, diese Abstimmung war oft auch noch schwierig oder umständlich. Ich bekam es nur am Rand mit, Thema Mehrwertsteuer: Es kam zwei- oder dreimal hin und her, weil man scheinbar verschiedene Einstiegspunkte hat zum Mehrwertsteuer-Customizing vorzunehmen, sowohl im Vertrieb wie auch in den Finanzen. Wir hattest du das Zusammenspiel in den einzelnen Teilprojekten erlebt?

I4: Also ich bin ja in beiden Teilprojekten, also vorher war ich Logistik und Finanzen bin ich bei beiden nicht fachlich drin gewesen, aber ich habe natürlich schon einiges mitbekommen, gerade über das Thema Berechtigung und auch über die Entwicklungen. Das sehe ich ähnlich wie du auch. Ich bin vor allen Dingen enttäuscht gewesen, man hat sich ja bewusst für eine Firma entschieden als Beraterfirma, die alles abdeckt, weil man davon überzeugt gewesen war, die reden miteinander, die tauschen sich aus und das war ja leider überhaupt nicht der Fall oder gefühlt nicht der Fall gewesen, ich weiss es nicht genau, oder erst sehr spät der Fall gewesen. Da hätte ich mir schon mehr erhofft. Dass wir dort nicht mit dem besten Beispiel von Anfang an vorangehen können, sollte eigentlich jedem bewusst sein, weil wir wussten ja gar nie, was kommt da auf uns zu. Also in welchen Bereichen müssen wir uns jetzt wie abstimmen. Das hätte ich jetzt mehr dort in der Verantwortung bei den Externen gesehen. Ich habe auch das Gefühl, die sehr lange auch sehr individuell unterwegs gewesen in der Konzeptionsphase, aber auch in der Realisierungsphase und erst relativ spät haben dann die Gespräche untereinander stattgefunden. Also ich weiss, dass es immer mal Austauschmeetings gab zwischen Finanzen und Controlling, aber ich habe das Gefühl, das hätte durchaus auch mal früher stattfinden können.

SNi: Zum Beispiel in der Konzeptphase oder in der früheren Realisierungsphase.

I4: Genau.

S: Was würdest du sagen, wie ist das gelungen, das ursprünglich formulierte Ziel Standardlösung einzuführen oder halt, wenn nicht möglich, auf eine Individuallösung umzuschwenken. Je nach Auslegung, oder?

I4: Ja, ich habe das Gefühl, dort ist man in der Logistik besser unterwegs gewesen, gefühlt, mit ausgenommen, aber dass sie sich dort auch an den Best Practices von SAP orientiert haben, was Berechtigungen betrifft und so was und dort wenig..., also wirklich den Standard von der SAP genommen haben, auch was die Rollen betrifft und so was. Finanzen ist dort mehr individueller unterwegs, auch mit den Daten einlesen und Schnittstellen und so was, auch was Berechtigung betrifft. Aber ich habe das Gefühl, dort ist man auch noch nicht am Ende, also dort ist der Lernprozess auch mit der Umstrukturierung mit Sicherheit. Also, das Spannungsfeld existiert definitiv, man hat mit Sicherheit nicht geschafft, globale Standards flächendeckend zu schaffen oder abzubilden. Aber ich habe das Gefühl, man ist am standardisierten System als, sagen wir es mal so. Aber man hätte durchaus mehr herausholen können. Was vor allem so Best Practices von der SAP betrifft, habe ich das Gefühl.

SNI: Das führt mich gerade zur nächsten Frage. [ANONYMISIERT] hatte mir das auch gesagt, wir haben gefragt «hey, wie ist es bei euch gelungen, ist ja nicht so gut gegangen», er «doch, doch wir hatten es dann schon geschafft, wir gingen mehrmals zu ihnen hin und mussten die Best Practices gefühlt 1:1 durchklicken, damit sie sehen ah, das funktioniert ja auch und dann ging es». Du hast vorhin das Thema Akzeptanz angesprochen, dieser Widerstand gegen den Wandel, der ist ja auf mehreren Stufen aufgetreten. Der kam einerseits zum Teil bei den Projektmitarbeitenden, wenn man etwas Neues zeigen wollte, aber auch wenn das Mail intern zu den Entscheidungsträgern, zu den Leitungspersonen hinaufging, ist es auf der Stufe Projektleitung und Projektausschuss diskutiert worden.

I4: Das ist genau das Thema, dass man von Anfang an gesagt hat, hey, das ist nicht ein technisches Upgrade, was wir machen, sondern ein fachliches Projekt, ein Businessprojekt. Ich habe das Gefühl, man hat sie abgeholt, dort frühzeitig auch die Leute informiert, aber sie haben sich sehr wahrscheinlich erst sehr spät angesprochen gefühlt. Das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass sie irgendwann einen neuen Prozess gezeigt bekommen haben und nicht so viel damit anfangen konnten, vielleicht noch einmal gezeigt bekommen hatten und plötzlich mussten sie den testen. Dann haben sie gemerkt, hey, das ist ja ganz anders als früher. Wenn sie sich aber früher mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, dann hätten sie früher Akzeptanz bekommen und dann wäre mit Sicherheit vieles einfacher geworden. Das ist genau auch das Thema wieder: ein Projekt, du musst frühzeitig einen Auftraggeber haben, der alle abholt, der alle mit ins Boot nimmt und frühzeitig auch sagt, hey, es wird Veränderungen geben, wir werden neue Prozesse haben, wie sie laufen, der Ablauf wird anders sein. Da habe ich das Gefühl, man hat es probiert, aber es ist nicht überall so angekommen.

SNI: Der Auftraggeber war ja glaube ich die Finanzverwaltung oben drauf und ausführend im Projektausschuss sassen einfach gefühlt alle Abteilungsleiter, die grösseren, drin.

I4: Also, die entsprechenden Personen waren irgendwie schon involviert. Aber wenn natürlich ein Projektausschuss alle zwei Monate tagt und wenn sie sich nicht weiter mit dem Projekt auseinandersetzen, bringt das auch relativ wenig.

SNI: Hätte man denn als Ausschuss anders reagieren sollen? Ich denke jetzt gerade so an das Thema... Wir intern haben relativ früh festgestellt im Jahr 2023 «uh das wird eng, da kommt viel auf uns zu, das schaffen wir vielleicht nicht in dem Umfang, wie wir uns vorgestellt hatten. Wir müssen vielleicht auch schauen, dass wir mit dem Rotstift Sachen wegstreichen, die am Rand sind und nicht so wichtig sind und dass wir das Wichtige hinkriegen und irgendwann im August, September, Oktober, September wahrscheinlich, hatte das Testing angefangen oder das Testing hätte gegen fertig werden sollen und dann merkte man, das geht nicht vorwärts aus den von dir genannten Gründen, aber auch weil

wir noch nicht fertig waren. Man versuchte dann nachher mit Hochdruck die wichtigsten Themen abzarbeiten. Hätte man dort anders reagieren müssen?

I4: Also, ich habe das Gefühl, es war wichtig, dass wir eingeführt haben, weil bei uns waren sehr viele am Anschlag gewesen. Wenn wir das jetzt noch ein halbes Jahr herausgezögert hätten oder nochmal ein ganzes Jahr, das wäre nicht gut gekommen. Was man durchaus hätte machen müssen, sehr wahrscheinlich früher mehr Geld in die Hand nehmen, Ressourcen aufstocken, dann wäre mit Sicherheit das eine oder andere auch noch gelaufen. Wenn ich mir gerade das Thema Formulare anschau oder sowas, da hat man halt im Nachhinein das Geld in die Hand genommen und da etwas gemacht. Das hätte man durchaus auch schon im Projekt machen können. Und vor allem einfach noch so die Akzeptanz zu sagen «hey, wir haben jetzt ein neues..., ist zwar weiterhin SAP, aber es ist ein neues System mit neuen Prozessen» und dort hätte dann auch entsprechend vermutlich der Projektausschuss in den Abteilungen die Akzeptanz stärken müssen, sagen «hey, es wird Veränderungen geben, setzt euch mit denen auseinander, das kommt schon gut».

SNi: Du hast vorhin angesprochen, die einzelnen Anwender hatte man zwar gut on board, aber nachher ein bisschen auf der Strecke verloren und standen dann im Testing vor vollendeten Tatsachen.

I4: Also, das ist mein Gefühl, ich bin da jetzt auch zu weit weg, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das die falschen Leute waren, die getestet haben, das weiss ich halt auch nicht.

SNi: Okay. Die zweitletzte Frage lassen wir weg, die interessiert mich nicht mehr. Mich würde die letzte Frage interessieren. Wenn du jetzt Projektleiter wärst und wir könnten noch einmal neu starten im 2019, was würdest du gleich, was anders machen?

I4: Also, das Allererste, was ich machen würde, ich würde mich als Projektleiter zurückziehen und einen richtigen Projektleiter hinsetzen, der extern ist, der nichts mit den verschiedensten Personen zu tun hat. Es hat einen Projektleiter, der für das Projekt zuständig ist und nicht drei/vier, weil das Problem war immer, wer ist jetzt für was zuständig, wer hat die Entscheidungsbefugnis, wen kann ich kontaktieren mit irgendwas, das ist für mich ein klares Thema gewesen. Was würde ich sonst noch anders machen – ich würde mit Sicherheit auch das Thema Migration viel früher berücksichtigen, dort auch entsprechend eine Person haben, die das komplette Migrationsthema bei sich hat und alle Bereiche, was Migration betrifft, also auch inklusive, koordiniert, nicht unbedingt zwingend durchführt, aber zumindest koordiniert, das fände ich wichtig. Das Thema Testing, dort braucht es auch Personen mit entsprechendem Know-how, das wird immer unterschätzt das Thema Testing. Aber es braucht dort auch welche, die konzeptionell gut unterwegs sind, die das schon zwei-, dreimal durchgeführt haben so einen grossen Test. Wir sind hier einfach zu klein aufgestellt, um das alles abzudecken. Da muss man halt bei einem so grossen Projekt entsprechend auch Ressourcen in die Hand nehmen und Externe irgendwo ins Boot holen. Aber das Geld, das man mit den richtigen Externen auszugeben hat, wird gespart auf einer anderen Seite. Also wenn ich überlege, was wir teilweise intern an Ressourcen gefressen haben für irgendwelche Sachen zu machen, die hätten Externe eine halbe Stunde gemacht, gefühlt, und wir hätten interne Ressourcen für andere Zwecke nutzen können. Also es wäre mit Sicherheit mehr so noch Migration prominenter zu vertreten, Testing früher zu berücksichtigen, aufzugleisen. Ich würde versuchen, einen agileren Ansatz zu wählen, dass man auch dort mehr (*unverständlich*) arbeitet, gerade wenn es so komplett neue Umgebung ist (*unverständlich*) der User, damit der sich früher mit den Gegebenheiten auseinandersetzen kann. Und dann gegen Ende des Projektes mit Sicherheit auch sehen «hey, es wird knapp, also Nachkredit holen». Dann halt in den sauren Apfel beissen und sagen okay, dann verfehle ich halt das Ziel Kosten und muss halt noch einmal vor diverse Gremien und noch einmal Geld nachholen.

SNi: Ist halt bei der Stadt umständlicher als in der Privatwirtschaft.

I4: Definitiv, aber es ist nicht nicht machbar. Es ist durchaus machbar und es ist legitim. Und vor allem bei einem so grossen Projekt, wo andere Behörden teilweise auch gegen die Wand fahren, das hätte drin gelegen.

SNi: Du hast irgendwo am Anfang vom Gespräch genannt, dass das Thema Berechtigungen relativ spät erst eigentlich angedacht wurden ... Wenn ich noch einmal meinen Würfel anschau, geht das ein bisschen ins Doing hinein, wer macht was oder wer klickt was im System.

I4: Beim Thema Berechtigung war natürlich das Problem, dass wir komplett neue Berechtigungen haben mit diesem Fiori Launchpad. Das sind zwei Dimensionen, die man da jetzt betrachtet, das eine, was die Person sehen darf und was die andere machen darf. Früher war das eins gewesen. Da hatten wir intern nicht das Know-how, also das war ja ein Thema von mir gewesen, da hätten wir vielleicht auch früher noch Externe dazu ziehen müssen, mit denen wir das vielleicht gemeinsam hätten aufgleisen können, da hatte man zu viel erwartet auch von den Externen, die bei uns im Boot waren, die diese auch nicht abbilden konnten in der Tiefe. Das war natürlich für uns extern schwer, das sauber abzubilden, weil uns intern das Know-how auch gefehlt hat. Das hatte hintenraus für sehr viel Mehraufwand mit Sicherheit gesorgt als wenn man es schon früher angegangen wäre.

SNi: Cool. Wir sind schon darüber, hast du einen Anschlussstermin?

I4: Einfach Mittagspause.

S: Also, dann frage ich das noch, die letzte Frage. Du hast Fiori Launchpad angesprochen, die neue Benutzeroberfläche. Ich habe das Gefühl im Bauch, die alten Funktionalitäten sind immer noch da. Und man könnte auch noch wie im alten System im GUI transaktional arbeiten. Wie findest du diesen Entscheid, dass man sagt, wir arbeiten nur oder wenn immer möglich im Fiori Launchpad?

I4: Also ich finde den Entscheid sehr gut. Die Aussage von dir ist nur halb richtig. Ja, es gibt noch sehr viele Fiori Apps, angetönt sind interne stinknormale einfache Transaktionen steckt, das ist so. Aber der Weg von SAP wird immer mehr dahingehen, dass das neue Apps werden und diese Apps sind dann auch eher auf Prozesse ausgerichtet, dass du dort einen Prozess durchspielst. Oder aus diversen Übersichten, wo du aus einer Übersicht direkt weiterabspringst in irgendwelche Folgeprozessen. Und das ist bei den Transaktionen nicht möglich. Von daher finde ich den Weg richtig und ich bin ehrlich gesagt auch dort ein bisschen positiv überrascht, dass es dann doch, nicht flächendeckend, das war uns auch von vornherein bewusst, aber doch jetzt so stark verbreitet ist, dass der zentrale Einstiegspunkt das Fiori Launchpad ist. Das finde ich super und das finde ich den richtigen Weg, weil das ist halt auch eine Möglichkeit, die uns SAP geboten hat, diese Fiori Apps zu nutzen und auf die Oberflächen, wo du noch mehr individualisieren kannst, das kommt natürlich dem User eigentlich zugute als wenn du übers SAP GUI arbeiten musst, wo du halt vielleicht schon zehn Jahre gearbeitet hast, deswegen kennst du alles wie es funktioniert. Aber wenn jemand neu anfängt, dem einen wirfst du das Fiori Launchpad hin, dem anderen wirfst du das SAP GUI hin, dann wird der mit SAP GUI sagen, ich will das auch, das Fiori Launchpad. Dann ist das andere halt gewohnt gewesen, deshalb ist es vielen schwer gefallen umzusteigen, aber ich habe das Gefühl, die neu anfangen hier, die nur das Fiori Launchpad kennen und die sehen einmal das SAP GUI, dann denken die sich «was ist das denn?» Von daher finde ich den Entscheid gut, dass man ihn getroffen hat und ja, er wird uns auch noch helfen bei den nächsten Releases, die kommen. Wenn wir dort dann auch mehr wieder neue Apps nutzen, die SAP uns anbietet und auf die alten Transaktionen verzichten.

SNi: Klar, super. Also, ich stoppe mal die Aufnahme.